

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

International scientific and scientific-technical conference

**“ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS”**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

7. Suv muammosi o‘zbekiston respublikasi hududida: analiz va yechimlar. Modern Education and Development, 28(6), 188-190. [Научные журналы](#)

СУТДОР ҚОРАМОЛЧИЛИКДА ЭМБРИОНЛАРНИ КЎЧИРИБ ЎТКАЗИШ УСУЛИДАН Фойдаланиш Самарадорлиги (тахлилий)

Айтжанов Р.Т., Есимбетов А.Т., Мадрахимов Ш.Н.

*Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети
Нукус филиали*

Кириш. Ҳозирги босқичда сут маҳсулдорлик йўналишидаги қорамолларни такомиллаштиришнинг асосий усулларидан бири сунъий қочириш ҳисобланади. Бироқ, у юқори маҳсулдорлик кўрсаткичларига эга бўлган ҳайвонларни етарли даражада тезлаштиришни таъминла олмайди.

Қорамолларни кўпайтириш ва селекциялашда биотехнология алоҳида аҳамиятга эга. Қорамол бир ҳомилали сутэмизувчилар турига киради. Шунинг учун битта сигирдан йилига битта бузоқ олиш мумкин, унинг тухумдониди эса жуда катта генетик захира эга бўлган юз минглаб жинсий ҳужайралар (ооцитлар) мавжуд.

Чорва молларини тезроқ кўпайтириш муаммосини тубдан ҳал қилиш серпуштликни оширишнинг ноанъанавий усулларига ўтишдан иборат. Бунинг учун репродуктив функцияни чуқур ўрганиш, уни бошқариш, шунингдек, эмбрионлар, жинсий ва соматик ҳужайралар билан манипуляция усулларини такомиллаштириш асосида ишлаб чиқилган бир қатор биотехник усуллар қўлланилади. Истиқболда биотехнология юқори маҳсулдор ҳайвонлар ва бутун популяцияларни жадал кўпайтиришнинг асоси сифатида қаралади.

Трансплантацияни амалиётда қўллаш натижалари шуни кўрсатадики, бу усул донордан бир марта фойдаланилганда йилига 2,5-3,0 бузоқ, кўп марта фойдаланилганда (йилига 2-5 марта) 6-20 ва ундан ортиқ бузоқ олиш имконини беради. Шу билан бирга, сунъий уруғлантиришдан фойдаланиб, сигирлардан йилига битта, камдан-кам ҳолларда иккита бузоқ олинади.

Эмбрионларни кўчириб ўтказиш усулининг самарадорлиги кўп жиҳатдан сигирларнинг клиник ва физиологик ҳолатига, уларнинг ташқи гонадотропинларга жавоб бериш ва етарли миқдорда сифатли ҳомила ҳужайраларини ажратиб чиқариш қобилиятига боғлиқ. Шу сабабли, эмбрионларни кўчириб ўтказиш технологиясининг энг муҳим жиҳатларидан бири, усул самарадорлигини оширишга ёрдам берадиган донор ва реципиентларни тўғри танлашдир.

Донор юқори наслдорлик қийматига эга ҳайвон бўлгани сабабли, уларни танлашда энг аввало сут маҳсулдорлигига эътибор қаратилади. Бу кўрсаткич бир неча лактация давомида мазкур зот стандартидан 50-60% юқори, сутдаги ёғ миқдори эса 20% ва ундан ортиқ бўлиши лозим. Селекция мақсадларига қараб, ҳисобга олинадиган белгилар сони кенгайтирилиши мумкин. Масалан, сутдаги оқсил миқдори, машина билан соғишга мослиги (елин шакли, сут бериш тезлиги), конституциянинг мустаҳкамлиги, ташқи кўриниши ва бошқалар. Донорнинг наслдорлик қиймати нафақат ўз генотипини баҳолаш орқали, балки ота-онасининг маҳсулдорлиги билан ҳам тасдиқланиши керак. Донор сигирлар қон гуруҳи тизимлари бўйича ҳужжатлар билан тасдиқланган маълум келиб чиқишга эга бўлиши шарт. Кўп ҳолларда донор сифатида лактация даврида бўлган ёки подадан чиқарилган (гинекологик касалликларга алоқаси бўлмаган), 4 ёшдан 8 ёшгача, тирик вазни 500-650 кг, энг юқори лактацияда сут соғими камида 7 минг кг, ёғлилиги 3,7% ва ундан юқори бўлган сигирлар танланади.

Бундай технологиянинг моҳияти нимада. Эмбрион трансплантация қилинганда ўрта ва паст маҳсулдорликка эга урғочи ҳайвонларга юқори маҳсулдор ва қимматли наслик қийматига эга сигирларнинг уруғлантирилган тухум ҳужайрасини кўчириб ўтказисдир. Бунинг учун юқори маҳсулдор ҳайвонлар авлоди бўлган наслдор буканинг оддий ёки жинсларга ажратилган уруғидан фойдаланилади.

Жинисга ажратилган эмбрионнинг ананавий фойдаланиладиган оддий уруғлардан фарқи шундаки, улардан фақат урғочи бузоқлар олиб, келгусида юқори маҳсулдор она молни етиштириш мумкин. Бунга донор сигирларни фақат Х-сперматозоидли жинисга ажратилган уруғ билан уруғлантириш орқали эришилади.

Донор сифатида мақсадга мувофиқ зотга мансуб юқори маҳсулдор насли тана ва сигирлар танлаб олинади, реципиент сифатида эса маҳсулдорлиги ва наслий сифатлари паст урғочи тана ва сигирлар ажратилади.

Эмбрионлар қандай олинади?

Эмбрион, яни муртақ олиш икки хил усулда амалга оширилади:

Биринчиси –“in vivo”, бунда донор-сигирлар энг юқори маҳсулдор наслдор буқалар уруғи билан уруғлантирилади. Уруғлантирилган эмбрионни 7 кундан инсеминация жараёнидан кейин, яъни эмбрион бачадон деворига ўрнашишга улгурмаган пайтда ювиб олинади ва кириоконсервасия қилинади.

Бундан кейин эса уларни хоҳлаган пайтда реципиентларга жойлаш учун хўжаликга юбориш мумкин.

Иккинчиси –“in vivo”, бу усул жуда истиқболли ва эмбрион кўчириб ўтказишнинг иқтисодий қулай усулидир. Бунда, лаборатория шароитида аввал уруғланган зигота орқали эмбрион шакллантирилади, кейин эса реципиент тана ва сигирларга қўйилади.

Эмбрион қандай кўчирилиб ўтказилади?

Тайёр эмбрион реципиент сигир ёки урғочи тана қуйиқиши бошлангандан кейин 7 кундан кейин бачодан шохига қўйилади. Бу пайтда эмбрионнинг бачадон деворига ёпишиши учун энг қулай шароит бўлади. Бунда, эмбрионтрансфер ҳавонлар камчиликсиз, барқарор жинисий сикилга эга бўлиши муҳим аҳамиятга эга. Реципиент сигирлар мусқаҳкам конституцияга эга, соғлам бўлиши лозим, буэса унинг қимматли ҳомилани ўстириши ва енгил бузоқлашини тaminлайди. Эмбрионларни 14 ойлик ёшга етган урғочи таналарга ҳам қўйиш мумкин. Кейинги трансплантацияни амалга ошириш учун бузоқлашдан кейин 2 ойдан кам бўлмаган муддат ўтиши керак.

Ўзбекистонда эмбрион тарансплантациясини ташкил этишнинг долзарблигига қатор сабабларни кўрсатиш мумкин:

- Республикада наслдор ғунажинлар сотиб олиш учун наслчилик корхоналари етарли эмаслиги сабабли чорвачилиқда наслдор қорамолга эҳтиёж жуда юқори.

Бугунги кунда фермер хўжаликларида голштин зотли қорамоллар бош сони жами 2024 йилда 129 минг бош ёки умумий қорамоллар сонига нисбатан 9,4% ни, уларнинг сут маҳсулдорлиги ўртача 4672 кг ни ташкил қилган.

- Республика бўйича жами 4500,0 млн. бош сут қорамол бўлса уларнинг сут маҳсулдорлиги 3000 кг.

- Шу билан бирга юқори маҳсулдор бўйича насл ядрасига эга подалар етарли эмас.

- Аини вақтда наслдор қорамоллар импорти ўрнини қоплаш учун маҳаллий элита эмбрион ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш зарур бўлиб, бу технология ҳалигача ташкил этилмаган.

Эмбриотранфернинг ананавий урчитиш усулларининг афзалликлари.

1. Сўнги йиллардаги кузатишлар шуни кўрсатмоқдаки, четдан насли қорамол олиб келиб подани янгилаш, уларнинг нархи қимматлиги, улардан хўжалик фойдаланиш давомийлигининг қисқалиги ва яроқсизга чиқиш даражаси юқори (44,0%) эканлиги сабабли самараси жуда паст;

2. Сунъий уруғлантириш ёрдамида подада сут маҳсулдорлигини 5 минг кг. дан 10 кг. гача ошириш учун 10-15 йил вақт ёки 4-5 авлод давомида узлуксиз, мураккаб селекция ишларини юритиш керак бўлади;

3. Эмбрион трансплантация ёрдамида бунга 3 йилда эришиш мумкин, чунки бунда, сигирнинг ирсий салоҳияти унинг ДНК митохондриялари орқали тўғридан тўғри бузукқа кўчади.

Голштин зотига мансуб қорамолларни турли усулларда урчитилганда маҳсулдорлик кўрсаткичларининг ўсиши

Юқори маҳсулдор қорамоллар етиштиришда жадаллик ва янги шароитларга мос пода яратиш.

Чуқур музлатилган эмбрионларни сақлаш, ташиш ва кўчириб ўтказиш қорамолларни келтириш ва парваришладан анча осон;

Ривожланган мамлакатларда подани янгилаш қорамол импорт қилиш орқали эмас, эмбрион трансфери орқали амалга оширилади;

Хозирда дунё бўйича йилига ўртача 0,5 миллион дона эмбрион кўчириб ўтказилмоқда. Бу кўрсаткич АҚШ ва Канадада 250 минг, Европада 120 минг донани ташкил этмоқда;

Элита аждодлар эмбрионини кўчириб ўтказиш, ҳар қандай хўжаликда 3 йил давомида подани юқори маҳсулдор қилиб янгилаш имконини беради.

Чорвадорлар учун бу жаҳон бозорига чиқшнинг энг тўғри йўлидир!

Подани касалликлардан соғломлаштириш.

Айни вақтда қорамол ва сперма савдосидан кўра эмбрион кўчириб ўтказиш анча хавфсиз эканлиги тан олинган;

Ўз қобиғидан чиққунга қадар эмбрионга ҳеч қандай микроб вирус юқмайди. Бу эса қимматбаҳо насли қорамолларни эрта яроқсизга чиқариш кўп бўладиган наслчилик хўжаликлари учун жуда муҳим.

Лаборатория

2025 йилда лабораториямиз дунёда машҳур ишлаб чиқарувчилар томонидан ишлаб чиқарилган ОПУ технологияси бо'йича эмбрион ишлаб чиқарувчи замонавий курилмалар билан то'лиқ жиҳозланади ундан фойдаланиш юқори сифатли, мақсадга мувофиқ жинсга эга авлод олиш имконини беради.

Эмбрион ишлаб чиқариш генетик қимматли наслдор қорамолларни жадал урчитишда дунё миқёсида истиқболли йўналиш сифатида тан олинган.

Маҳаллий чорвадорлар учун, самараси паст импорт ўрнига мамлакат ичида сифатли Биомаҳсулот сотиб олиш имконияти пайдо бўлади;

Қисқа муддатда юқори маҳсулдор подалар яратиш ундан юқорм сут маҳсулотини олиш;

Эмбрион кўпчилик касалликлар вирус ва микробларни юқтурмаслиги сабабли подани соғломлаштириш имкониятини беради.

Шундай қилиб, қорамол эмбрионларини трансплантация қилиш технологияси қуйидаги параметрларга эришиш имконини берди: ҳар бир донор учун 11-12 та овуляция ва 5,5-6,0 та сифатли эмбрион чиқиши, ҳар 100 та эмбрион кўчириш учун 55 та бузоқ, эмбрион таннархи 10-15 баравар арзон, насли буқаларни етиштириш харажатлари 1,5 баравар камаяди.

Эмбрионларни кўчириб ўтказиш замонавий селекция дастурларида мустаҳкам ўрин эгаллайди. Трансплантация усули сунъий уруғлантириш билан биргаликда, ушбу усулни қўллашда харажатларнинг нисбатан юқори даражасига қарамай, юқори маҳсулдор насли ҳайвонларни кўпайтиришнинг замонавий биотехнологиясининг асоси сифатида қаралади. Натижада келажакда қорамолларни кўпайтириш ва селекция қилишда туб ўзгаришларга олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Федотов С.В., Насибов Ф.Н., Панкратова А.В. Роль репродуктивных биотехнологий в развитии скотоводства. //Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2013 г., №10(108), с. 72-73.

2. Владимир Ю.Б., Надежда В.Ч., Арсланг И.Х., Алтана В.У., Василий И.М. Роль репродуктивных биотехнологий в воспроизводстве и сохранении генофонда редких и исчезающих пород крупного рогатого скота. //Животноводство и кормопроизводство. 2023 г., Т.106, №1. с. 67-76.

3. Chimidova N, Moiseikina L, Ubushieva A, Khakhlinov A, Kedeeva O. Genetic structure of population of the Kalmyk breed cattle. E3S Web of Conferences. 2022; 363:03025. doi:10.1051/e3sconf/202236303025

4. Gorlov IF, et al. GDF9 gene polymorphism and its association with litter size in two Russian sheep breeds. Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali. 2018;29(1):61 - 66. doi:10.1007/s12210-017-0659-2.

5. Roper DA, et al. Factors in cattle affecting embryo transfer pregnancies in recipient animals. Animal Reproduction Science. 2018; 199: 79-83. doi: 10.1016/j.anireprosci.2018.11.001.

6. Salaev BK, et al. Modern problems of nutrition of the Russian population. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2021; 677:032070. doi: 10.1088/1755-1315/677/3/032070.

7. Shirokova NV, Kolosov AYu, Kolosov YuA, Getmantseva LV, Bakoev NF, Vorontsova ES, Kolosova NN. Genetic structure of the herd by genes GDF9, GH, CAST in merino sheep of the North Caucasus region of Russia. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2021; 677:052113. doi:10.1088/1755-1315/677/5/052113.

8. Singh B, Mal G, Gautam SK, Mukesh M. Reproduction Biotechnology in Cattle. In: Advances in Animal Biotechnology. Springer, Cham; 2019:155-167. doi: 10.1007/978-3-030-21309-1_14.

60	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Orinbaev S.B., Tanirbergenova G.K.</i> GOLISHTIN ZOTLI SIGIRLARNING SUT MAHSULDORLIGINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	184
61	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Baltabaeva G.D., Turđanbekova N.Q.</i> QORA OLA VA GOLISHTIN ZOTIGA MANSUB BOLGAN SIGIRLARNING O'SISH VA RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH	186
62	<i>Alimbaev B.K., Ataniyazova Z.P., Abdivoxidov D.</i> OROLBO'YI HUDUDIGA CHETDAN KELTIRILGAN TOVUQ KROSSLARINING TUXUM MAHSULDORLIGI	187
63	<i>Alimbaev B., Menglimuratova Z.</i> TOVUQLARNING TURLI DAVRDA SAQLANUVCHANLIGI	189
64	<i>Alimbaev B., Oraqbaeva B.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHARAOITIDA PARRANDALARNING SAQLASH USULLARINI MAHSULDORLIGIGA TA'SIRI	190
65	<i>Aminova Sh.F., Abdurahimova M.J., Abdusattarova M.O.</i> ASALNING KIMYOVIY TARKIBI VA INSON SALOMATLIGIDAGI AHAMIYATI	192
66	<i>Aminova Sh.F., Kulbayeva D.I., Maxmudova D.S.</i> QISHLOQ XO'JALIGIDA CHANGLATISHDAGI ASALARILARNING O'RNI	193
67	<i>Atanazarov K.M.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI BARQAROR RIVOJLANISHIDA ER OSTI SUV SIFATI MUAMMOLAR	195
68	<i>Ajtjanov P.T., Esimbetov A.T., Madрахимов Ш.Н.</i> СУТДОР ҚОРАМОЛЧИЛИҚДА ЭМБРИОНЛАРНИ КЎЧИРИБ ЎТКАЗИШ УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ (тахлилий)	197
69	<i>Dauletova Z., Orinbaeva B., Bazarbaeva S., Muratniyazova A.</i> AKVAKULTURADA BALIQ YETISHTIRISHDA OZIQLANTIRISH TEXNOLOGIYASI	201
70	<i>Dauletova Z., Abdirasuliev A., Nasirov A., Berdimuratov A.</i> SUN'IY HOVUZLARDA BALIQ ETISHTIRISHNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI	202
71	<i>Dosmuxamedova M.X., Esmuratova G.Yu., Kaynbergenov K.Jh.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ШАРОИТИДА ТУРЛИ САҚЛАШ УСУЛЛАРИДА ПАРВАРИШЛАНГАН АНГУС ЗОТЛИ БУҚАЛАРНИНГ ГЕМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ	202
72	<i>Dosmuxamedova M., Kojambergenova K.K.</i> GO'SHT YO'NALISHIDAGI LIMUZIN ZOTIGA MANSUB BUZOQLARNING O'SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	206
73	<i>Embergenova D., Tanirbergenova G., Embergenova G.</i> GOSH JONELISINDEGI TAWIQ KROSSLARINIŇ OSIW HĀM RAWAJLANIW KŐRSETKISHLERI	209
74	<i>Embergenova D., Niyetullayev S., Berikbaeva K., Babajanova R.</i> QOYLARDIŇ JŪN QIRQIMI	211
75	<i>Madрахимов Sh.N., Mamatov X.A., Aitjanov R.T., Nuraddinova M.E., Nuratdinova U.S.</i> SANOAT ASOSIDA CHATISHTIRISHDAN OLINGAN TURLI GENOTIPGA MANSUB SIMMENTAL ZOTLI BUQACHALARINING BO'RDOQILASH DAVRIDA TIRIK VAZN KO'RSATKICHLARI	213
76	<i>Madрахимов Ш.Н., Маматов Х.А., Кошенова У.К., Калиев Б.А.</i> ТУРЛИ ГЕНОТИПГА МАНСУБ СИММЕНТАЛ ЗОТЛИ БУҚАЧАЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР КЎРСАТКИЧЛАРИ	218
77	<i>Mamatov X.A., Ubaydullaeva G., Allamuratova B., Jumanazarova G.A.</i> O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQASIDAGI ILIQ VA CHUCHUK SUV HAVZALARINING TAVSIFI	222
78	<i>Mamatov X.A., Abdiraxmanova B.J., Turgangaliyeva G.K.</i> BROYLER JO'JALARINI SAQLASH VA PARVARISHLASH	224
79	<i>Mamatov X.A., Usmonova J.S., Hasanbayev T.I.</i> PARRANDALARNING TUXUM MAHSULDORLIGI, TUXUM SIFATINI BAHOLASH	226